

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA TAHDID TSHUNCHASI VA UNING TA'SIRI

*To'xtayev Ulug'bek O'zbekiston Milliy universiteti
Geologiya va geoinformatsion tizimlar fakulteti 4-bosqich talabasi*

Annotasiya

Global axborot makoni o'zining olamshumul ijobiy imkoniyatlari va foydali tomonlari bilan bir qatorda, axborot xavfsizligi sohasida ham bir qator jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Shuning uchun ham bunday sharoitda inson, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi manfaatlarini himoyalanganligini – ya'ni axborot xavfsizligini ta'minlash har bir suveren davlat oldidagi ustuvor vazifaga aylandi. Ushbu maqolada axborot tahdidlari hamda uning ta'siri xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *Axborotlashgan jamiyat, global axborot makoni, axboriy tahdidlar, mafkuraviy polegon, Internet tarmog'i.*

THE CONCEPT OF THREAT AND ITS EFFECTS IN THE INFORMED SOCIETY

Annotation

In addition to its global potential and benefits, the global information space has posed a number of serious challenges to information security. Therefore, in such circumstances, the protection of the interests of the individual, society and the state in the field of information - that is, information security - has become a priority for any sovereign state. This article discusses information threats and their impact.

Keywords: *Informed society, global information space, information threats, ideological polegon, Internet.*

KIRISH

Axborot globallashuvi va axborot texnologiyalarining jadal taraqqiy etib borishi natijasida “global axborot makoni” va “axborot jamiyati” vujudga keldiki, bu jarayonda shaxs, jamiyat va davlat o‘zaro munosabatlarining asosini axborotni ishlab chiqish, uzatish, qayta ishlash va undan foydalanish omillari tashkil etmoqda.

Global axborot makonining asosiy tarkibiy qismi b o‘lgan Internetning imkoniyatlari va auditoriyasi ko‘lami jadal o‘sib bormoqda. Agar 2000-yilda jahonda Internet tarmog‘idan foydalanuvchilarning soni 500 mln kishi atrofida b o‘lgan b o‘lsa, 2015-yilda bu k o‘rsatgich dunyo aholisining qariyb yarmini – ya’ni 3 mlrddan ziyodni tashkil etdi.[1] Shu bilan birga turli ijtimoiy tarmoqlarning ham asosan yoshlar orasida ommalashuvi global axborot makonining ta’sirini oshirmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Global axborot makoni o‘zining olamshumul ijobiy imkoniyatlari va foydali tomonlari bilan bir qatorda, axborot xavfsizligi sohasida ham bir qator jiddiy muammolarni keltirib chiqardi. Shuning uchun ham bunday sharoitda inson, jamiyat va davlatning axborot sohasidagi manfaatlarini himoyalanganligini – ya’ni axborot xavfsizligini ta’minlash har bir suveren davlat oldidagi ustuvor vazifaga aylandi. Shu bilan birga aholini global axborot makonidagi Internet va ommaviy axborot vositalari (OAV) orqali tarqatilayotgan salbiy axborot-psixologik ta’sirlardan himoya qilish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki Internet va OAV shaxsga, jamiyatdagi barqarorlikka va davlat xavfsizligiga juda katta ta’sir k o‘rsatadi[2] hamda axborot-psixologik tahdidlarning kuchli ta’sir vositasi hisoblanadi.

Aslida, axborot va aloqa vositalarining favqulodda rivojlanib ketishi butun Yer yuzini “bir qadam” qilib q o‘ydi, desak mubolag’a b o‘lmaydi. Global axborot makonida axborot uzatish imkoniyatlari uchun endilikda chegara tushunchasi begona. Inson aql-idroki butun dunyoni axborotlashgan bir makonga aylantirdi. Shunday sharoitda davlatlarning global yaxlitlik sub’ektiga aylanishini ta’minlash uchun muayyan tadbirlar majmuini amalga oshirish zarur edi. Xususan, davlatlar tomonidan axborotlashgan jamiyatni rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Chunki jahondagi ayrim davlatlarning axborot va yuqori texnologiyalar sohasidagi ustunligi dunyo davlatlari o‘rtasidagi “raqamli tengsizlik”ning vujudga kelishiga olib keldi. Natijada o‘zining axborot yig‘ish, qayta ishlash tizimiga ega b o‘lmagan hamda horijiy dasturiy ta’minotlar, tarmoqlardan foydalanuvchi davlatlar ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatdan muvofaqiyatsizlikka uchrash ehtimoli kuchaydi.

NATIJALAR

Shu bilan birga global axborot makonida milliy, mintaqaviy va global xavfsizlikka b o'lgan axborot va axborot-psixologik tahdidlarning ham k o'lami kengaydi. Mutaxassislar fikricha tig'iz axborotlashgan jamiyatda axborot orqali zamonaviy ruhiy ta'sir texnologiyalarining tobora rivojlanib borayotganligi shaxs va jamiyat tafakkurining shakllanishiga u yoki bu tarzda kuchli ta'sir o'tkazadi.[3] Xususan, global axborot maydonida ayrim horijiy OAV va Internet saytlari orqali nafaqat axborot-psixologik urushlar va axborot tahdidlari, balki pornografiya, ahloqsizlik, fahsh, z o'ravonlik va turli diniy sektalarning buzg'unchig'oyalari targ'ib qilinmoqda.[4] Ayniqsa, ijtimoiy ongni manipulyasiya qilish, milliy-ma'naviy qadriyatlarni yemirish, mentalitetga mutlaqo yot b o'lgan begona qadriyatlarni targ'ib etish, xalqning tarixiy xotirasini buzish va o'zgartirish, kiberterrorizm keng tarqalmoqda.[5] "Ommaviy madaniyat" niqobi ostidagi boshqa xurujlar haqida ham shunday fikr aytish mumkin. Bular o'ziga xos "san'at axboroti" b o'lib, yoshlar ongiga ta'sir k o'rsatish darajasi ancha yuqori ekanligini unutmashlik darkor.[6]

MUHOKAMA

Eng achinarlisi, bugungi kunda terroristik va ekstremistik tashkilotlar, guruhlar yoki individlar uchun global axborot maydonida bema'lol buzg'unchi faoliyat yuritish imkoniyati mavjud b o'lib, ular ommaviy axborot vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va Internetdan o'z manfaatlarini y o'lida o'zaro aloqalarini ta'minlash, g'oyalarni targ'ib qilish, yangi a'zolarini o'zlari tomonga og'dirish va moliyaviy manbalar top'lash maqsadlarida foydalanishmoqda.

Shuningdek, terrorchi tashkilotlar kabi nodavlat tuzulmalar milliy davlatlar xavfsizligiga assimetrik tahdidlarni amalga oshirishmoqda. Ularning assimetrikligi shundaki, ular mamlakatlarning an'anaviy harbiy kuchlari bilan miqdor, harbiy texnika jihatidan notengdir. Bundan tashqari, hozirda nodavlat ishtirokchilarning nishonlari ham an'anaviy urushlardagi nishonlardan farq qiladi. An'anaviy urushlarda asosiy nishon raqib tomoning harbiy ob'yektlari b o'lgan. Lekin hozirda terrorchi guruhlarining nishonlari butunlay o'zgardi. Ularning nishonlari harbiy ob'ektlar va harbiy kuchlar emas, balki jamoat ob'yektlari va tinch aholi hisoblanadi.

XULOSA

Yuqoridagi omillarni zamonaviy xalqaro munosabat va xalqaro xavfsizlik masalalarini tahlil qilishda e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Global axborot makonidagi axborot va axborot-psixologik tahdidlarga qarshi qurash choralarini kompleks tarzda ishlab chiqish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Aholini, ayniqsa, yoshlarni bunday tahdidlarning ta'siridan asrashda, avvalo, ular ongida milliy bunyodkor va vatanparvarlik g'oyalari bilan boyitilgan mafkuraviy immunitetni

kuchaytirish, milliy axborot makonining salohiyatini oshirib, uni o‘zimizning axborotlar bilan t o‘ldirib borish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алимов Р.М. Сулейманов Ш.Х. Очилов Б.Б. Анализ информации в международных отношениях – Учебное пособие. Т.: УМЭД, 2007
2. Ф.Муминов, Ш.Баротов ва бошқ. Очиқ ахборот тизимларида ахборот-психологик хавфсизлик. Дарслик. – Т.: ЖИДУ, 2013
3. Эшбеков Т. Мафкура майдонида ахборот-психологик хавфсизлик. Ўқув қўлланма. – Т.: ЎзМУ, 2011
4. www.internetworldstats.com
5. www.markaz.tiu.uz